

В. П. Печиборщ¹, П. Б. Волянський¹, В. П. Майданюк², С. М. Миронець³, О. В. Печиборщ⁴,
О. П. Волянський⁵, Д. М. Давидов², Р. В. Савчук²

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я І ВІЙНА

¹Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»,

²Одеський Національний медичний університет

³Державний торговельно-економічний університет

⁴Головний військово-медичний клінічний центр (Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України)

⁵Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Authors' information

Печиборщ В.П. <https://orcid.org/0000-0003-4598-9644>

Волянський П.Б. <https://orcid.org/0000-0001-9465-6593>

Майданюк В.П. <https://orcid.org/0000-0002-3351-1515>

Миронець С.М. <https://orcid.org/0000-0002-9185-3206>

Печиборщ О.В. <https://orcid.org/0000-0002-4985-3069>

Волянський О.П. <https://orcid.org/0009-0002-5301-1937>

Давидов Д.М. <https://orcid.org/0009-0000-3659-6764>

Савчук Р.В. <https://orcid.org/0000-0002-9917-2413>

Summary. ¹Pechiborshch V. P., ¹Volyanskiy P. B., ²Maidanyuk V. P., ³Myronets S. M., ⁴Pechiborshch O. V., ⁵Volyanskiy O. P., ²Davydov D. M., ²Savchuk R. V. **WOMEN'S HEALTH AND WAR.** - ¹State scientific institution "Center of Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", ²Odesa National Medical University; ³ State University of Trade and Economics, ⁴ Main military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital of the State Border Guard Service of Ukraine); ⁵ P.L. Shupyk National University of Healthcare of Ukraine; e-mail: vyacheslav.pechiborshch@gmail.com. The purpose of the work is to attract attention of both military medicine and health care system scientific and practical specialists in the necessity of female military personnel and women victims of war medical and psychological support significant improvement based on a study of medical support experience as well as the authors own experience. The study used materials from the UN Declarations, the Geneva Conventions, regulatory legal acts, scientific publications in open sources of information. Bibliographic and analytical methods and methods of system analysis and logistics management were applied. Based on a comprehensive analysis of the experience of the health care system of medical and psychological support for female military personnel and women victims of war, to draw the attention of scientific and practical specialists in military medicine and the health care system to the need for its significant improvement. Fulfillment of the requirements of Article 49 of the Constitution of Ukraine regarding the right of every citizen (military serviceman) to health care and medical assistance in wartime is ensured within the framework of a single medical space, which is guaranteed by the legislative and regulatory framework of the State.

Key words: women's health, war stress, medical and psychological care, mental health.

Реферат. Печиборщ В. П., Волянський П. Б., Майданюк В. П., Миронець С. М., Печиборщ О. В., Волянський О. П., Давидов Д. М., Савчук Р. В. **ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я І ВІЙНА.** Мета роботи - на основі дослідження досвіду медичного забезпечення, а також досвіду авторів дослідження звернути увагу наукових та практичних фахівців військової медицини та системи охорони здоров'я на необхідність суттєвого удосконалення організації медико-психологічного забезпечення жінок-військовослужбовців та жінок постраждалих у війні. У дослідженні використані матеріали Декларації ООН, Женевських конвенцій нормативно-правові акти, наукові публікації у відкритих джерелах інформації. Застосовані бібліографічний і аналітичний методи та методи системного аналізу і логістичного менеджменту. На основі всебічного аналізу досвіду системи охорони здоров'я медико-психологічної допомоги жінкам-військовослужбовцям та жінкам постраждалим у війні звернути увагу наукових та практичних фахівців військової медицини та системи охорони здоров'я на необхідність її суттєвого удосконалення. Виконання вимог статті 49 Конституції України щодо права кожного громадянина (військовослужбовця) на охорону здоров'я, медичну допомогу в умовах війни забезпечується в межах єдиного медичного простору, що гарантовано законодавчою та нормативно-правовою базою Держави.

Ключові слова: жіноче здоров'я, стрес війни, медико-психологічна допомога, ментальне здоров'я.

Вступ. Декларація ООН про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів англ. *Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict*) прийнята Організація Об'єднаних Націй 1974 року і набрала чинності того ж року. Декларація запропонована Радою ООН з економічних та соціальних питань виходячи з того, що жінки та діти завжди є жертвами війни, громадських заворушень та інших надзвичайних ситуацій, що змушує їх відчувати «нелюдські страждання і, як наслідок, зазнавати серйозної шкоди». У Декларації зазначається, що жінки та діти виступають жертвами під час збройного конфлікту через «придушення, агресію, колоніалізм, расизм, чужоземне панування та іноземне підпорядкування».

Декларація особливо забороняє напади та бомбардування цивільного населення (стаття 1) та використання хімічної та біологічної зброї проти цивільного населення (стаття 2). Стаття 3 вимагає, щоб держави дотримувалися Женевського 1925 року та Женевської конвенції про захист жертв війни 1949 року. Декларація вимагає від країн вжити заходів для припинення «переслідування, тортур, каральних заходів, поводження, що принижує гідність, та насильства», особливо якщо вони спрямовані проти жінок та дітей, а також визнання «в'язниць, тортур, стрілянини, масових арештів, колективного покарання, знищення житла та насильницьких виселень» як злочинних дій [1].

Деякі невід'ємні права також закріплені в Декларації: доступ до їжі, право на притулок та медичне обслуговування мають бути надані жінкам та дітям, що потрапили в надзвичайну ситуацію [2].

Українські жінки щодня доводять свою відданість і професіоналізм – на передовій та в тилу. Але їй досі стикаються з гендерними упередженнями.

Сьогодні в Силах безпеки та оборони України служить понад 100 тисяч жінок. Це більше, ніж чисельність армії деяких країн. Жінки воюють на лінії зіткнення та служать у тилових частинах на рівні з чоловіками. Але їхній шлях досі сповнений перешкод, серед яких і сексизм [3].

Світова історія та історія нашої держави знає багато прикладів героїчних подвигів жінок, які стояли в перших лавах захисників Вітчизни на рівні з чоловіками.

З початком вторгнення російських військ на територію незалежної України кількість жінок з 2014 року в лавах Збройних сил України невпинно зростає. Технологічність сучасної війни дозволяє залучати на бойові посади ледве не всіх, хто має до цього бажання і хист, незважаючи на стать. Однак, як і 2014, так і у 2024 році жінки у війську відчувають дисбаланс, особливо коли йдеться про бойовий досвід та побутовий сексизм [4].

В українському звичаєвому праві побутує твердження, що жінка – це берегиня, у майбутньому вона має стати мамою, її обов'язок – народження дитини. Це прекрасні символи.

Та річ у тім, коли жінка успішна в кар'єрі чи бізнесі, багато подорожує чи займається громадською роботою і не поспішає одружуватися або народжувати дітей, ставлення до неї в більшості випадків несхвальне: *«Як так? Що ти собі думаєш? Тобі цілих 25! А хто тобі в старості подасть склянку води?»*. При чому про це говорять не чоловіки. Суспільний тиск на жінку відбувається саме з боку жінок.

Ані «жіночий сексизм», ані «побутовий сексизм» не мають наукового обґрунтування. Сексизм як нерівне ставлення за ознакою статі є практичним відображенням дискримінації. За законодавством – українським та міжнародним – гарантується рівність прав чоловіка та жінки. Однак на побутовому рівні можливостей реалізувати свої права у жінок значно менше [5].

Водночас є приклади, якими ми маємо пишатись. І кого наслідувати як в історії, так і в сучасності.

Наведемо деякі статистичні дані. На березень 2023 року на керівних посадах в українському війську частка жінок становила 11%. Першою з українок, якій присвоєно звання генерала, стала начальниця Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмила Шугалей. 12 жовтня 2018 року вона отримала звання генерал-майора медичної служби [4].

30 липня 2021 року Тетяна Остащенко призначена Командувачем Медичних сил ЗСУ та стала першою жінкою-командувачем окремого роду Сил оборони в історії Збройних сил України, а також першою жінкою – бригадним генералом медичної служби – 24 серпня 2021 року та генерал-майором медичної служби – 17 червня 2022 року, а 19 листопада 2023 року указом Президента України – звільнена з посади командувача Медичних сил ЗСУ [6].

На плечі цієї жінки лягли весь тягар і надзвичайно висока відповідальність за всебічне забезпечення організації медичного забезпечення Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації та перші найтяжчі роки війни. Її на посаді замінив Анатолій Казмірчук.

Долі жінок військових буває що складаються, як у чоловіків. Серед полонених, яких утримують у російських в'язницях на початок липня 2023 року перебувало 126 жінок: 46 військових і 80 цивільних.

Українське суспільство поступово змінює своє ставлення до жінок на війні: якщо в 2018 році ідею рівноправності жінок і чоловіків в армії підтримували 53% українців та українок, то в 2023 році підтримка зросла до 80%. Але навіть такі переконливі цифри не звільняють від претензій щодо незнання, неуваги до історій про жінок на війні [4].

В умовах постійного воєнного стресу набуває особливої актуальності та потребує підвищеної уваги фахівців до найбільш вразливих категорій населення – стану здоров'я жінок та дітей. Наразі все жіноче населення України перебуває під впливом хронічного стресу, що призводить до порушень у нервовій, ендокринній та репродуктивній системах. Патогенетичні механізми розвитку ПМС тісно пов'язані з нейроендокринною відповіддю на стрес і дисбалансом стероїдних гормонів, що зумовлює необхідність застосування комплексного підходу до терапії. Своєчасна діагностика та адекватна терапія ПМС набувають особливого значення для збереження репродуктивного здоров'я та якості життя жінок в умовах війни та повоєнний період [14].

Мета роботи - на основі дослідження досвіду медичного забезпечення, а також досвіду авторів, звернути увагу наукових та практичних фахівців військової медицини та системи охорони здоров'я на необхідність суттєвого удосконалення організації медико - психологічного забезпечення жінок-військовослужбовців та жінок, постраждалих у війні.

Матеріали і методи дослідження. Дослідження здійснено за допомогою аналітичного і бібліографічного, методів, а також методів системного аналізу і логістичного менеджменту.

Результати дослідження та їх обговорення

З початком бойових дій на сході України у 2014 році питання комплексного посттравматичного стресового розладу (далі – (К)ПТСР) та інших травм пов'язаних з війною, серед учасників бойових дій та цивільного населення, яке перебуває в зоні бойових дій або зонах безпеки почало привертати до себе більше уваги. Близько 80% військових, які брали участь у бойових діях на сході України під час Антитерористичної операції (далі – АТО), а згодом і в Операції об'єднаних сил (далі – ООС) опинилися у стані бойового стресу, який згодом у близько 25% випадків трансформувалася у ПТСР різного ступеня тяжкості. Водночас

20-30% військовослужбовців, які отримали психологічні травми під час бойових дій, не змогли вирішити свої психологічні проблеми без сторонньої допомоги. До лютого 2022 року питання ПТСР в Україні не отримало достатньої уваги та системного розгляду.

Після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок у Збройних силах України зросла на 40%. У Генеральному штабі України повідомляють, що у Збройних силах України станом на січень 2024 року загальна кількість жінок склала понад 62 тисячі, із них військовослужбовиць – 45 тисяч 587 жінок; 13 тисяч 487 мають статус учасника бойових дій. Понад 4 тисячі перебувають зараз на лінії фронту, повідомляє Military Media Center у Телеграмі [7].

Згідно з чинним законодавством в українській армії скасовані будь-які обмеження щодо призначення та проходження жінками-військовослужбовцями служби на всіх посадах (в тому числі бойових) за всіма групами військово-облікових спеціальностей.

Наразі 4 000 українських жінок мають у Збройних силах бойові посади. Однак їх кількість могла би бути більшою. Не поодинокі випадки, коли жінкам доводиться виборювати можливість потрапити на поле бою на рівні з військовими чоловіками. Багатьом це вдається не з першого разу, а у деякі підрозділи жінкам мобілізуватися взагалі не вдається [7].

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі, а переговори про вступ до ЄС відкрилися для України у грудні 2023 року за результатами позитивної оцінки Єврокомісією стану виконання Україною відповідних рекомендацій.

Звіт про прогрес України в рамках Пакету розширення ЄС 2023 року наскрізно згадує питання гендерної рівності та прав жінок понад 60 разів у дев'яти його частинах.

Правова система та практика ЄС щодо забезпечення гендерної рівності продовжують розвиватися згідно з Планом дій ЄС щодо прав людини та демократії на 2020-2024 роки та Стратегією гендерної рівності ЄС на 2020-2025 роки. Щоб відповідати стандартам членства в ЄС, Україна має продемонструвати відданість принципам і цінностям ЄС, готовність докласти активних зусиль для подолання існуючих гендерних розривів [15].

Війна, яка прийшла в кожен український дім, вплинула на кожну українську жінку. Пряме фізичне насильство, загроза життю, виживання під час обстрілів, життя у підвалах без наявності жодних комунальних послуг, без продовольства і води – все це реалії з якими ми стикнулися внаслідок повномасштабної війни [8].

Потерпають від щоденних атак безпілотних літальних апаратів – камікадзе, балістичних та крилатих ракет, керованих авіаційних бомб, артилерійських обстрілів тощо жінки і діти міст і сіл всієї України. Пагубний вплив на організм жінок та дітей має життя у постійному стресі та стресі за життя і здоров'я сім'ї, дітей, чоловіка, який захищає Вітчизну.

Різного рівня проблеми і загрози принесло Україні російське безжальне вторгнення. У реаліях сьогодення, враховуючи багатофакторність впливу на жіночий організм, не слід недооцінювати роль стресу у порушенні репродуктивної системи та у виникненні проблем. Тенденція до «омолодження» низки гінекологічних захворювань, зростання частоти гострих станів, що вимагають невідкладних втручань, тільки зростає.

Потужний стрес, який людина відчуває під час війни, перебування жінок тривалий час у непристосованих для життя вогких і холодних приміщеннях, бомбосховищах та підвалах – виснажують жінок фізично, психоемоційно, а також підривають їхнє репродуктивне здоров'я.

У зоні збройного конфлікту руйнівні наслідки для жіночого здоров'я становлять: психофізичні навантаження з обмеженням сну та їжі; складні побутові умови; переохолодження; шум, вібрація, випромінювання; хімічне та фізичне забруднення після бомбардувань та руйнувань; ускладнений доступ до консультацій і гінекологічної допомоги, а також до ліків тощо [9].

У тих страшних обставинах, в яких опинилася наша країна, турбота про власне здоров'я часто витісняється на другий план зовсім іншими речами, пов'язаними зі стресом та боротьбою за виживання. До цього додається відсутність доступу до медичної допомоги, лікарських засобів та навіть звичайних гігієнічних процедур. А жіноче здоров'я – дуже крихка річ, за якою слід доглядати регулярно, інакше можна зазнати непоправної шкоди.

Тому потрібно зрозуміти раз і назавжди, що планові скринінгові обстеження у жінок дозволяють зберегти здоров'я. Зокрема, скринінг раку шийки матки щороку рятує мільйони

життів.

Щоб зберегти своє здоров'я та гарне самопочуття, що дуже актуально у нинішній час, ДІЛА пропонує важливі дослідження: Пап-тест методом рідинної цитології; Генотипування на 28 типів ВПЛ; Скринінг на 7ПСШ [10].

Військова агресія проти України створила безпрецедентні виклики для системи охорони здоров'я та спричинила значний вплив на психоемоційний стан і фізичне здоров'я жінок.

Масштаб впливу стресу, пов'язаного з війною, на жіноче населення України важко переоцінити. Мільйони жінок зазнали примусової міграції, ставши внутрішньо переміщеними особами або біженками за кордоном. Значна частина жіночого населення опинилася на тимчасово окупованих територіях без доступу до належної медичної допомоги. Документально зафіксовані випадки пологів в умовах окупації та під обстрілами. Навіть у відносно безпечних регіонах країни населення перебуває під постійним впливом хронічного стресу, що призводить до суттєвих порушень у функціонуванні нервової, ендокринної та репродуктивної систем організму.

Аналіз даних виявив значне погіршення психоемоційного стану жінок в умовах війни. У здорових жінок встановлено достовірне підвищення показників психічної напруженості в 1,3 раза, рівня тривоги – в 1,5 раза, нейротизму – у 3,2 раза і депресії в 9,7 раза. Інтегральний показник психічної напруженості у здорових жінок до війни становив 84,5, у жінок із передменструальним синдромом (ПМС) до війни – 136,2, а у пацієток із ПМС під час війни досягав 164,5. За шкалою тривоги Гамільтона у пацієток із ПМС під час війни показник становив 29 балів порівняно з 23 балами у здорових жінок і 22 балами у жінок із ПМС до війни. Рівень якості життя за шкалою QLS знизився із 77 балів у здорових жінок до війни до 52,1 бала у пацієток із ПМС під час війни.

Гострий стрес – це про «вижити», а не про «продовжити життя». Дисбаланс гормонів, загострення хронічних захворювань, порушення менструального циклу. Тіло жінки завжди реагує на стрес. Але не завжди позитивно.

За свідченням фахівців події, які відбуваються сьогодні в Україні, вплинули на жінок найбільше. З медичної точки зору, коли людина перебуває в напрузі й стресі тривалий час, в організмі виробляється пролактин - гормон передньої долі гіпофіза.

«Пролактин – гормон напруги, коли в організмі його забагато, він провокує негативні зміни. Порушення в ендокринній, нервовій, репродуктивній системах, а також –шлунково-кишкового тракту».

Цей гормон безпосередньо пов'язаний з годуванням грудьми. Він стимулює ріст і розвиток молочної залози, утворення молока в процесі лактації. Під час вагітності пролактин стимулює вироблення прогестерону жовтим тілом яєчника. Але коли жінка не вагітна й не годує грудьми, надлишок пролактину (гіперпролактинемія) провокує й порушення менструального циклу, і навіть безпліддя. Підвищений рівень пролактину пригнічує овуляцію. Що призводить зараз до 35-40% порушень менструального циклу. Біль, напруга, безсоння, перепади настрою в жінки.

Крім того, збільшилась частота ПМС. Це і нагрубання молочної залози, і перепади настрою, тиску, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, роботи центральної нервової системи. Все залежить від того, де жінка знаходиться: в зоні бойових дій чи в безпечному місці – де працюють жіночі консультації. Якщо можливості звернутися до лікаря немає, варто хоч трішки собі допомогти. Добре, якщо вдасться дістати хоча б трави – ті ж самі чаї з валер'яни, меліси. І за першої ж змоги звернутися до лікаря [11].

2 грудня 2023 року в Pochauna Event Hall відбувся науковий форум Women Power Forum, присвячений темі жіночого здоров'я, краси та саморозвитку, відновленню ментального, фізичного і духовного балансу.

Обставини сьогодні вимагають від української жінки бути сильною, успішною, продуктивною та незалежною, при цьому залишатися здоровою та врівноваженою. Але через постійний стрес війни страхи та біль накопичуються, стають причиною хвороб та гормональних збоїв і роблять жінку вразливою, позбавляють опори для себе самої та близьких. За словами організаторів, Women Power Forum – це спроба показати та обговорити різні чинники, які впливають на жіноче здоров'я, запропонувати дієві, перевірені інструменти

для протидії стресу, які можна застосовувати навіть вдома».

Найважливішими темами форуму було «Фізичне здоров'я та його погіршення через війну: профілактика, запобігання, діагностика та лікування», «Ментальне здоров'я: нові виклики під час війни».

Вплив війни позначився на всіх сферах: самореалізація, материнство, робота, бізнес, стосунки. І здоров'я, на жаль, не стало винятком. Внаслідок щоденної дії стресу серед жінок почастішали випадки панічних атак, зростає кількість тривожних та депресивних розладів, емоційних зривів – і це все призводить до погіршення якості життя в цілому. Тому увага до теми жіночого здоров'я є нагальною потребою і гарантом повернення до норми.

Робота зі стресом, вправи для стабілізації психоемоційного стану, консультації з психологом, фармакотерапія – це комплекс заходів, що допоможуть не лише нормалізувати внутрішній стан, а й повернути собі здатність ефективно налагоджувати всі сфери свого життя та досягати бажаних цілей. Здорова жінка (фізично та ментально) – це запорука емоційного балансу в родині, джерело любові та турботи для дітей, підтримка та натхнення для коханого чоловіка. А ще, саме ментальне здоров'я допомагає жінці реалізовувати свої таланти та розкривати потенціал її особистості на максимум, – зазначила спікерка заходу, психологиня і сексологиня Юлія Дамочкіна.

Війна – це надпогужений і тривалий стрес, який здатний вимкнути багато важливих функцій в жіночому організмі й створити проблеми зі здоров'ям. Війна впливає на бажання і можливість стати мамою, на стосунки в парі, збільшує ризик розвитку таких важких захворювань як цукровий діабет і остеопороз. Жіноче здоров'я впливає на майбутніх українців та українок. Тому, якщо можна чогось уникнути й щось попередити, не гаймо з початком [12].

Фонд ООН у галузі народонаселення створив телефонну лінію підтримки з питань жіночого здоров'я, на якій можна отримати первинну консультацію гінекологині.

За номером «3033*» можна отримати детальну інформацію про роботу гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу та мобільних гінекологічних бригад.

На даний час на всій території України в системі охорони здоров'я впроваджено цілу низку нововведень спрямованих на поліпшення організації медичної допомоги жінкам., а саме:

Мобільні гінекологічні бригади – це сервіс з надання доступної та ефективної медичної допомоги з питань сексуального та репродуктивного здоров'я.

Мобільні гінекологічні бригади створені для полегшення доступу до медичної допомоги мешканцям віддалених куточків України: місцевим жителям, переселенцям, людям з інвалідністю, а також тим, хто постраждав від гендерно зумовленого та сексуального насильства.

Мобільна гінекологічна бригада складається з акушера-гінеколога, УЗД спеціаліста, та медсестри.

У мобільній гінекологічній бригаді доступні наступні послуги: медичний огляд гінеколога; УЗД-дослідження; електрокардіограма; консультація з питань жіночого здоров'я, включаючи питання до - та післяпологового періоду, здоров'я матері, грудного вигодовування та догляду за дитиною; консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом; безкоштовна контрацепція; медична та соціально-психологічна підтримка постраждалих від домашнього та інших видів насильств, у тому числі пов'язаних з війною [13].

За час своєї роботи гінекологічні мобільні бригади надали послуги понад 111 тисячам пацієнток, а 70 відсотків діагнозів були поставлені лікарями мобільних бригад вперше.

Мобільні бригади працюють у рамках заходів гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за фінансової підтримки Європейського союзу, Міністерства закордонних справ Данії, Франції та Республіки Корея [13].

Гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу.

Кабінет медико-психологічної допомоги – це особливий пункт прийому при багатопрофільній лікарні, для роботи з постраждалими від насильства. Тут жінки можуть анонімно та конфіденційно отримати медичні та психологічні послуги у випадку домашнього або гендерно зумовленого насильства.

Наразі в Україні працюють 154 інклюзивні гінекологічні кабінети безбар'єрного

доступу, де місцеві мешканки або жінки ВПО, постраждали від гендерно зумовленого насильства та люди з інвалідністю зможуть отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу.

Такі кабінети відкрито на базі приймальних та гінекологічних відділень жіночих консультативних обласних, районних або місцевих лікарень, міських перинатальних центрів.

Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом (в умовах війни) – будь-яка сексуальна дія, спроба домогтися сексуального акту або інші дії, спрямовані проти сексуальності особи з застосуванням примусу, які мають часовий, географічний та причинно-наслідковий зв'язок зі збройним конфліктом / воєнними діями: звалтування; сексуальне рабство; примушування до зайняття проституцією; викрадення та торгівля людьми; примусова вагітність чи аборт; примусова стерилізація; домагання; інші форми сексуального насильства, подібні за тяжкістю (наприклад, погрози звалтуванням або сексуальним насильством, каліцтво жіночих і чоловічих статевих органів, тортури сексуального характеру, примусове оголення тіла, інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом тощо) [13].

Наразі у бойових діях в Україні беруть участь понад 400 тисяч військових та добровольців. За оцінками експертів, серед учасників бойових дій та ветеранів щонайменше 50-80% будуть страждати на важкі політравми, включаючи (К)ПТСР та черепно-мозкові травми (ЧМТ), які є найбільш поширеними бойовими травмами. Неможливість надати своєчасне та ефективне лікування значно загострює проблему, тим більше, що такі травми залишаються поза увагою через саму природу їх прояву вони невидимі.

(К)ПТСР та ЧМТ потребують спеціалізованого лікування та реалізації висококваліфікованими фахівцями з огляду на комплексний характер симптомів, які накладаються один на одного, ускладнюючи діагностику та лікування. Наразі існує значна нестача забезпечення та спеціалізованої бази для цього контингенту. Це робить суспільство вразливим до наслідків травми, пов'язаної з війною, таких як неспровокована агресія, тривога, депресія, антисоціальна поведінка, суїцидальні настрої тощо. У цьому контексті найбільшими групами ризику в Україні є військовослужбовці та ветерани (екстравертна та інтровертна агресія) жінки, діти, члени сімей захисників Вітчизни (депресія, тривога і вторинні психічні травми), співробітники правоохоронних органів і Служби безпеки, рятувальники та бойові військові медики.

Таким чином, стан здоров'я жінок у цьому переліку займає лідируюче положення.

Тому цьому важливому питанню в масштабі держави приділено максимум уваги під час війни, але необхідно не забувати і за повоєнний період, коли настане період відбудови та мирного життя, отримані психологічні травми у жінок будуть ще довго нагадувати про війну.

Вже за нинішніми прогнозами Міністерства охорони здоров'я України 3-4 мільйони людей потребуватимуть медикаментозного лікування психічних розладів, спричинених війною. Близько 15 мільйонів потребуватимуть інших видів психологічної підтримки, щоб збалансувати свій крихкий емоційний стан, і в структурі цього контингенту більшу половину будуть становити жінки.

Основними труднощами, пов'язаними з діагностикою та лікуванням ПТСР в Україні є: недостатній рівень освіти фахівців, труднощі діагностики, заперечення проблеми, недостатнє розуміння цієї проблеми суспільством, обмежена доступність психотерапевтичної допомоги, недостатнє фінансування системи охорони здоров'я, недотримання терапевтичного процесу, специфічні проблеми ветеранів жінок-військовослужбовців та жінок постраждалих у війні під час війни та повоєнний час.

Досвід країн, які зіткнулися з подібними проблемами адаптації до мирного життя колишніх учасників бойових дій, свідчить про те, що надання ветеранам лише пенсійних виплат (якими б високими вони не були) може бути деструктивним і призвести до посилення негативних побічних ефектів, таких як зловживання алкоголем і наркотиками, домашнє насильство, злочинна діяльність тощо. Зокрема, саме це було одним з недоліків урядової політики на Західних Балканах. Крім того, соціальна та економічна невизначеність з туманними перспективами працевлаштування після закінчення війни може посилити занепокоєння щодо майбутнього і поглибити почуття депресії та тривоги, що, ймовірно, і станеться в Україні, якщо не буде запропоновано чітких шляхів інтеграції до мирного життя (Рис. 1).

Витяги з опитування Gradus Research «Шлях пораненого: Потреби, проблеми та бачення майбутнього», проведеного у липні 2023 року серед поранених учасників бойових дій, підтверджують наше припущення (Рис. 2). Разом з тим важливо відзначити, що загальний рівень занепокоєння в Україні щодо майбутнього залишається відносно низьким (33% проти 58% позитивної впевненості у майбутньому). Проте з часом ці настрої можуть змінитися, особливо за відсутності чіткої урядової стратегії щодо вирішення цього питання.

Джерело: Звіт Gradus Research «Шлях пораненого: Потреби, проблеми та бачення майбутнього» <https://gradus.app/en/>

Рис. 1. Відчуття страху стосовно післявоєнного життя поранених учасників бойових дій

Джерело: Звіт Gradus Research «Шлях пораненого: Потреби, проблеми та бачення майбутнього» <https://gradus.app/en/>

Рис. 2. Причини відчуття страху стосовно післявоєнного життя поранених учасників бойових дій

Мета і цілеспрямованість у житті, подолання викликів і підкріплення цього досвіду досягнутими результатами можуть мати дуже позитивний ефект, особливо для адреналінозалежних колишніх учасників бойових дій, і допомогти їм відновити відчуття себе як корисного члена суспільства.

Різні дослідження та особистий досвід ветеранів досить переконливо вказують на те, що такі професії, як парамедик, рятувальник, сапер, працівник аварійних служб та інші «адреналінові» професії, а також професії військового психолога та психотерапевта, дуже добре підходять для колишніх учасників бойових дій.

Вони також можуть вдало проявити себе як приватні підприємці та параспортсмени. Український уряд і суспільство добре усвідомлюють цей позитивний соціальний ефект. Тому досить активно розвивають можливості для ветеранів реалізувати себе в нових професіях та віднайти новий сенс життя. У 2015–2021 роках 30 872 ветерани пройшли навчання та отримали кваліфікацію за новими професіями. У 2023 році попит на професійне навчання серед ветеранів зріс на 31% більше від передбаченої кількості. Було прийнято принципово нове рішення про обов'язкову психологічну допомогу протягом усього процесу навчання. У відповідь на ці потреби Мінветеранів внесло відповідні нормативні зміни, аби розширити можливості для задоволення цього попиту. Після цього воно розробило

Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та організувало її громадське обговорення в липні 2023 року. Один з основних акцентів цієї Стратегії зроблено на можливостях професійної підготовки та перепідготовки ветеранів за новими професіями, в науковій сфері, у сфері ветеранського підприємництва тощо.

Влітку 2023 року Міністерство також запустило пілотний проєкт Центрів ветеранського розвитку (з акцентом на професійній підготовці і подальшому працевлаштуванні) спільно з мережею помічників ветеранів у 5 областях України (Дніпропетровській, Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Київській) з планами подальшого розширення практики на 21 регіон країни у 2024 році.

Основна роль помічника ветерана - допомогти йому адаптуватися до мирного життя шляхом плавного проходження всіх необхідних етапів, що часом супроводжуються бюрократичною тяганиною, та впоратися з неочікуваними перешкодами. У разі успіху ця мережа буде розширена з нинішніх 400 до майже 15 000 асистентів у кожній територіальній громаді країни.

Щодо ветеранів питання вирішується на державному рівні, але найбільш вразливими контингентами в умовах повномасштабної війни та повоєнний період є жінки військовослужбовці та жінки і діти, які постраждали від війни.

Висновки:

1. Виконання вимог статті 49 Конституції України щодо права кожного громадянина (військовослужбовця) на охорону здоров'я, медичну допомогу в умовах війни та мирний час забезпечується в межах єдиного медичного простору, що гарантовано законодавчою та нормативно-правовою базою Держави.

2. Під час війни і повоєнний період перед Україною постає величезний виклик – підготувати все суспільство до поводження з психологічними травмами, отриманими під час війни, різними за своїми видами і масштабами наслідків. Суспільство має бути готовим інтегрувати всіх людей, що зазнали цих травм з єдиною метою – надати країні можливість відновитись.

3. Особливої уваги у відновленні здоров'я під час війни і повоєнний період потребують жінки-військовослужбовці та жінки, які постраждали від війни і відповідальність у вирішенні цього надважливого завдання необхідно покласти не тільки на медичних працівників системи охорони здоров'я чи інфраструктури. У цьому процесі повинно бути задіяне все Українське суспільство.

References/Література

1. Kinnear K.L. Women in Developing Countries: A Reference Handbook. ABC-CLIO, 2011: 182–183.

2. Kinnear K.L. Women in Developing Countries: A Reference Handbook. ABC-CLIO, 2011: 183.

3. Жіночий ветеранський рух. «На рівні» 08.03.2025. <https://uwvm.org.ua/uk/news/narivni/#>: (In Ukrainian). [*Women's Veterans Movement. "On the Level"*].

4. Скуратівська Я. Жінки на війні: у боротьбі за свободу стать не має значення. Київ: Укрінформ, 2024. <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3837351-zinki-na-vijni-u-borotbi-za-svobodu-stat-ne-mae-znacenna.html#:~:text=>. (In Ukrainian). [Skurativska Ya. *Women at War: Gender Does Not Matter in the Fight for Freedom*. Kyiv: Ukrinform, 2024].
5. Кампанія проти сексизму в медіа й політиці «повага». 2014. (In Ukrainian). <https://povaha.org.ua/pobutovyi-seksyzm-v-ukrajini-chasto-produkuyut-sami-zhinky#:~:text=>. [Campaign against sexism in media and politics "Respect". 2014].
6. Вікіпедія — вільна енциклопедія. (In Ukrainian). https://uk.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_is_a_free_encyclopedia.
7. Високолян О. Жінки на війні: як долати «скляну стелю». Радіо свобода. 8 березня 2024. (In Ukrainian). <https://www.radiosvoboda.org/a/zhinky-na-viyni-hendernarivnist/32853881.html#:~:text=> [Vysokolyan O. *Women at War: How to Overcome the "Glass Ceiling"*. Radio Liberty. March 8, 2024.].
8. Сіліна Н. Здоров'я Жінки під час війни. (In Ukrainian). <https://drsilina.com/physiology-uk/zdorov-ia-zhinky-pid-chas-viiny#:~:text=> [Silina N. *Women's Health During War*].
9. Лендел І. Репродуктивне здоров'я: ризики під час війни. 2022. (In Ukrainian). <https://www.healthright.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/shablony-ufgz-17.png>. [Lendel I. *Reproductive Health: Risks in Wartime*. 2022].
10. Жіноче здоров'я в умовах війни: що дійсно важливо? 2022. (In Ukrainian). <https://dila.ua/news/zhinoche-zdorovya-v-umovakh-viiny.html#:~:text=> [Women's Health in Wartime: What Really Matters? 2022].
11. Як стрес від війни впливає на жіноче здоров'я та як себе вберегти. Поради гінеколога. (In Ukrainian). <https://rubryka.com/article/gynecologist-woman-health/#:~:text=> [How war stress affects women's health and how to protect yourself. Advice from a gynecologist].
12. Онопа А. Лікарі та психологи обговорять, як зберегти жіноче психічне і фізичне здоров'я під час війни. 2023. (In Ukrainian). <https://tsn.ua/lady/zdorovye/aktualnaya-tema/likari-i-psihologi-obgovoryat-yak-zberegiti-zhinoche-psihiчне-i-fizичне-zdorov-ya-pid-chas-viiny-2460829.html#:~:text=>. [Onopa A. *Doctors and psychologists will discuss how to preserve women's mental and physical health during war*].
13. Лінія підтримки з питань жіночого здоров'я. (In Ukrainian). <https://ukraine.unfpa.org/uk/topics> [Women's Health Support Line].
14. Резніченко Г.І. Стрес воєнного часу та жіноче репродуктивне здоров'я: результати клінічних досліджень. 2025. (In Ukrainian). <https://health-ua.com/akusherstvoginekologiya/zinoce-seksualne-zdorovia/79258-stres-vojenного-casu-ta-zinoce-reproduktivne-zdorovia-rezultati-klinicnix-doslidzen#:~:text=> [Reznichenko G.I. *Wartime stress and women's reproductive health: results of clinical studies*].
14. ПТСР. Шрами на їхніх душах. ПТСР та ветерани України. (In Ukrainian). <https://www.globsec.org/sites/default/files/2024-01> [PTSD. Scars on their souls. PTSD and veterans of Ukraine].
15. Індекс гендерної рівності в Україні. Київ, 2025. (In Ukrainian). <https://uwf.org.ua/gender-equality-index/#:~:text=> [Gender Equality Index in Ukraine. Kyiv, 2025].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Волянський П.Б.), методологія (Печиборщ О.В.), формальний аналіз (Миронець С.М.), керування даних (Печиборщ В.П., Волянський О.П.), формування висновків (Давидов Д.М., Савчук Р.В.), написання статті (Печиборщ В.П., Майданюк В.П.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучного інтелект

Робота надійшла до редакції 03.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008.446

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855642>

Д. Г. Пилипенко, Д. О. Мілева, О. Є. М'якішев, Є. В. Оп'ря, Т. М. Чернова, П. І. Горячев

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІГРОМАНІЇ У МОЛОДІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Одеський національний медичний університет

Authors' information

Пилипенко Д.Г. <https://orcid.org/0009-0002-0919-393X>

Мілева Д.О. <https://orcid.org/0009-0005-3806-4215>

М'якішев О.Є. <https://orcid.org/0009-0002-3541-8282>

Оп'ря Є.В. <https://orcid.org/0000-0001-5232-1891>

Чернова Т.М. <https://orcid.org/0000-0002-2746-5321>

Гор'ячев П.І. <https://orcid.org/0000-0002-3939-5885>

Summary. Pylypenko D.G., Mileva D.O., Myakishev O.E., Oprya Ye. V., Chernova T. M., Goryachev P. I. **PSYCHOLOGICAL FACTORS OF GAMING ADDICTION DEVELOPMENT IN YOUTH AND THEIR CORRECTION.** - *Odessa National Medical University; e-mail: yoprya@yahoo.com*. The purpose: to raise awareness of the psychological factors that contribute to gaming addiction development among children and teenagers taking into account individual psychological characteristics, social environment and emotional and behavioral factors. An additional purpose of the work is to develop scientifically based recommendations for improving methods of gaming addiction prevention and psychological correction to reduce the risks of addiction and increase the psychological resilience of young people to gambling and computer games. Based on the analysis of international research and the results of a survey among Ukrainian adolescents, the article outlines the main individual psychological and social factors that contribute to the emergence of gaming addiction. These include: increased anxiety, loneliness, emotional instability, impulsivity, low level of self-control, insufficient development of critical thinking, lack of social support, and lack of alternative ways to spend free time. In addition, family factors play a significant role, in particular, the lack of parental involvement in the child's life, the lack of clear boundaries regarding the use of gadgets, and conflictual relationships in the family. The necessity of introducing a systematic approach to the prevention and correction of gambling addiction, including cognitive behavioural therapy, elements of psychoeducation, development of emotional regulation skills, social interaction training, raising the level of self-awareness, as well as cooperation with family and teachers, is substantiated. The article proposes a number of specific measures that can be implemented in educational institutions and psychological and pedagogical practice in order to